

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613551>

УДК 622.276.342

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Г.Р. Миннуллина,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных

месторождений»,

УГНТУ,

г. Уфа

Аннотация: В статье описаны основные преимущества и недостатки разработки месторождений с использованием горизонтальных стволов скважин. Дано определение понятию горизонтальная скважина. В работе приведена классификация горизонтальных скважин. В данной работе проанализирована вопрос эффективность применения горизонтальных скважин. Определены факторы для достижения необходимого коэффициента нефтеизвлечения при применении технологии разработки нефтяных месторождений с использованием горизонтальных скважин. Рассмотрена стоимость строительства горизонтальных стволов скважин.

Ключевые слова: горизонтальная скважина, кривизна, месторождение, разработка, ствол скважины

EFFICIENCY OF HORIZONTAL WELLS

G.R. Minnulina,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",

UGNTU,

Ufa

Annotation: The article describes the main advantages and disadvantages of field development using horizontal wellbores. The concept of a horizontal well is defined. The paper presents a classification of horizontal wells. In this paper, the question of the effectiveness of the use of horizontal wells is analyzed. The factors for achieving the required oil recovery factor when applying the technology of developing oil fields using horizontal wells are determined. The cost of construction of horizontal wellbores is considered.

Keywords: horizontal well, curvature, field, development, wellbore

Структура сырьевой базы такова, что традиционный ввод месторождений с низкопроницаемыми коллекторами в разработку при разбуривании вертикальными скважинами (ВС) может быть экономически нецелесообразен, а иногда невозможен, вследствие чего значительный объем запасов окажется невовлеченным в промышленную разработку.

В таких условиях наиболее рациональное направление улучшения использования трудноизвлекаемых запасов – переход на принципиально новые системы разработки месторождений с применением горизонтальных (ГС) и разветвленно-горизонтальных скважин (РГС), которые, имея повышенную поверхность вскрытия пласта [1-5], снижают фильтрационное сопротивление в призабойных зонах и являются перспективным методом не только повышения производительности скважин, но и величины нефтеотдачи продуктивных пластов [5-8].

Особенно важно применять системы разработки ГС и РГС на месторождениях с высокой геологической неоднородностью, разрозненностью, наличием многочисленных зон замещения продуктивных пластов и зон выклинивания.

Впервые бурение горизонтальных скважин на практике была осуществлена в Советском Союзе в 1937 году. Спустя 5 лет в Соединенных штатах Америки были пробурены горизонтальные скважины путем зарезки из вертикального ствола действующей скважины.

Основным преимуществом разработки месторождений с использованием горизонтальных стволов является многократное увеличение дебита скважин. Это дало бурное развитие ГС во всем мире. Однако стоимость горизонтального бурения является весьма дорогостоящей вследствие недостаточного совершенства техники и технологии бурения, освоения, исследовательских и ремонтных работ. Поэтому вопрос эффективности применения горизонтальных скважин является одним из важнейших. Необходимо рассмотреть все преимущества и недостатки данного метода.

Классификация горизонтальных скважин.

Горизонтальная скважина (ГС) – это скважина конечной длины, ось которой проходит между кровлей и подошвой пласта с углом наклона 80-100° относительно вертикали.

В зависимости от траектории горизонтального ствола скважины и от принятой технологии бурения ГС условно делят на 4 группы:

1. Скважины с большим радиусом набора кривизны.
2. Горизонтальные скважины среднего радиуса искривления.
3. Горизонтальные скважины малого радиуса кривизны.

4. Ультракороткие горизонтальные скважины.

Горизонтальные стволы, проходя по продуктивному пласту на сотни метров, а в отдельных случаях несколько сотен метров, могут открыть в неоднородном пласте участки трещиноватых зон с повышенной проницаемостью, что позволит получить по этим скважинам дебиты в несколько раз выше, чем по вертикальным. Появляется возможность разбурить газонефтяные залежи с обширными подгазовыми зонами и водонефтяные залежи значительно меньшим числом скважин и разрабатывать эти объекты при минимальных депрессиях.

Мировой и отечественный опыт проводки горизонтальных скважин свидетельствует о том, что их применение позволяет значительно улучшить текущие технологические показатели разработки низкопроницаемых коллекторов, а в ряде случаев перевести забалансовые запасы нефти в балансовые: в частности, темпы отбора нефти из систем ГС по сравнению с системами вертикальными скважин (ВС) повышаются в 3-5 раз, увеличиваются дебиты скважин, сокращаются сроки разработки. Можно предположить, что применение ГС в этих условиях позволит обеспечить темпы выработки запасов на уровне рентабельности. Годовой темп отбора может быть не менее 2-3 %, в то время как при применении ВС этот показатель не превышает 1-1,5 %. При этом необходимо отметить, что удельные извлекаемые запасы в расчете на одну ГС раза выше, чем для ВС.

Использование ГС требует за счет сокращения их общего числа на объектах значительно меньших (в 1,5-2 раза) капитальных вложений на бурение скважин при относительном росте (до 70 %) стоимости каждой ГС за счет усложнения их конструкций. Однако, при массовом бурении ГС стоимость одного метра проходки, как показывает мировой опыт, может быть доведена до стоимости проходки ВС. Это создает еще более благоприятные предпосылки для повышения эффективности использования ГС.

При применении технологии разработки нефтяных месторождений с использованием ГС можно достичь стабильного коэффициента нефтеизвлечения, равного 60-80 %, за счет следующих факторов:

- ГС могут использоваться для разработки на любой стадии различных по типу и условиям залегания коллекторов;
- при проводке ГС можно обеспечить пересечение естественных вертикальных трещин в пласте, что позволит до максимума увеличить проницаемость пласта и отборы пластовых флюидов;
- для дренирования нефтяного коллектора нужно бурить в 4-5 раз меньше горизонтальных скважин, чем вертикальных. С помощью подобных скважин можно обеспечить разработку продуктивных пластов, залегающими под руслами рек, озерами, горами, городскими сооружениями и др.

ГС особенно эффективны:

- при разработке трещиноватых коллекторов горизонтальной проницаемостью;
- при освоении залежей углеводородного сырья ограниченной площадью для установки бурового оборудования;
- для повышения нефтеотдачи пластов при доразработке месторождений на поздней стадии эксплуатации;
- при разработке продуктивных коллекторов в условиях интенсивного образования газового и водного конусов; локальных залежей углеводородного вещества и др.;
- преимущества ГС при разработке шельфа;
- применение горизонтальных скважин для добычи тяжелой нефти.

Основные недостатки ГС:

1. Главный недостаток при этом – одна продуктивная зона для дренирования. Для дренирования нескольких зон применяют два метода: 1) протяженные горизонтальные секции бурятся в более чем одной продуктивной зоне и 2) скважина цементируется, а затем возбуждается путем гидровзрыва пласта.

2. Повышенная стоимость.

3. Быстрое обводнение скважин при неточном выборе места бурения.

Стоимость строительства первых ГС была значительно выше, чем вертикальных, пробуренных на тот же пласт. Как и в любой отрасли стоимость первичных испытаний намного выше, чем затраты на аналогичные работы после масштабного внедрения технологии. Высокая стоимость проектов была обусловлена затратами на повышение мер безопасности при опытно-промышленных работах, простым буровой при периодической записи инклинометрии, применением неоптимального оборудования и методик, а так же общая длина горизонтальной скважины обычно больше, чем вертикальной.

По мере накопления опыта стоимость работ начала снижаться. По примерным подсчетам компании выяснили, что стоимость ГС выше стоимости традиционной не более чем в 2 раза, а в некоторых случаях, например бурение с морских платформ, где традиционно применяются наклонно-направленные скважины, стоимости практически одинаковы. В целом при проведении предварительной оценки работ вполне можно сказать, что стоимость бурения метра горизонтальной и вертикальной скважин станут практически равны по мере накопления опыта работ.

Однако стоимость этапа заканчивания для горизонтальных скважин выше, чем для вертикальных из-за необходимости применения усовершенствованных технологий.

Список литературы

- [1] Сучков Б.М. Горизонтальные скважины / Б.М. Сучков // НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». – Москва-Ижевск, 2006. 424 с.
- [2] Алиев З.С. «Исследование горизонтальных скважин»: Учебное пособие. / З.С. Алиев, В.В. Бондаренко – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. 300 с.
- [3] Батлер Р.М. Горизонтальные скважины для добычи нефти, газа и битумов. / Р.М. Батлер – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2010. 536 с.
- [4] Зайцев Ю.В. Технология и техника эксплуатации нефтяных и газовых скважин / Ю.В. Зайцев, Ю.А. Балакиров. – М. : Недра, 1986. 302 с.
- [5] Бурение наклонных и горизонтальных скважин / А.Г.Калинин, Б.А. Никитин, К.М. Солодкий. Б.С. Султанов. – М. : Недра, 1997. 464 с
- [6] Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин : учеб. пособие / Г.П. Зозуля, А.В. Кустышев, И.С. Матиешин, М.Г. Гейхман, Н.В. Инюшин; под ред. Г.П. Зозули. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. 176 с.
- [7] Основы технологии добычи газа / А.Х. Мирзаджанзаде, О.Л. Куз – нецов, К.С. Басниев, З.С. Алиев. – М. : Недра, 2003. 880 с.
- [8] Строительство наклонных и горизонтальных скважин / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников, А.И. Булатов, В.Г. Гераськин. – М.; Недра, 2000. 262 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Suchkov B.M. Horizontal wells / B.M. Suchkov // Research Center "Regular and Chaotic Dynamics". – Moscow-Izhevsk, 2006. 424 p.
- [2] Aliev Z.S. "Research of horizontal wells": Study guide. / Z.S. Aliev, V.V. Bondarenko – M: Federal State Unitary Enterprise Publishing House "Oil and Gas" Russian State University of Oil and Gas. THEM. Gubkina, 2004. 300 p.
- [3] Butler R.M. Horizontal wells for the extraction of oil, gas and bitumen. / R.M. Butler – M.-Izhevsk: Research Center "Regular and Chaotic Dynamics", 2010. 536 p.
- [4] Yu.V. Zaitsev. Technology and technique of operation of oil and gas wells / Yu.V. Zaitsev, Yu.A. Balakirov. – М. : Nedra, 1986. 302 p.
- [5] Drilling of inclined and horizontal wells / A.G. Kalinin, B.A. Nikitin, K.M. Solodky. B.S. Sultanov. – М. : Nedra, 1997. 464 p.

[6] Features of oil and gas production from horizontal wells: textbook. allowance / G.P. Zozulya, A.V. Kustyshev, I.S. Matieshin, M.G. Geikhman, N.V. Inyushin; ed. G.P. Zozulya. – М.: Publishing Center "Academy", 2009. 176 p.

[7] Fundamentals of gas production technology / A.Kh. Mirzajanzade, O.L. Kuznetsov, K.S. Basniev, Z.S. Aliev. – М. : Nedra, 2003. 880 p.

[8] Construction of inclined and horizontal wells / Yu.M. Basarygin, V.F. Budnikov, A.I. Bulatov, V.G. Geraskin. – М.; Nedra, 2000. 262 p.

© Г.Р. Миннулина, 2022

Поступила в редакцию 12.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Миннулина Г.Р. Эффективность применения горизонтальных скважин // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 48-53. URL: <https://ip-journal.ru/>